

TÍTULO: AMAMENTAÇÃO NO RETORNO AO TRABALHO: REVISÃO DE ESCOPO SOBRE PRÁTICAS EXCLUDENTES E POSSIBILIDADES TRANSFORMADORAS.

DOI: 10.5281/zenodo.17814780

AUTORES: ALEXANDRE DE SOUSA SILVA, JOÃO VICTOR DE SOUSA SANTOS, CAMILA LIMA DA COSTA, FÁTIMA LARISSA DIAS CAPISTRANO, NATHALIA DIORGENES FERREIRA LIMA

INTRODUÇÃO: A AMAMENTAÇÃO É UM DIREITO GARANTIDO COMO PARTE DO ACESSO À SAÚDE, E, COMO TAL, SALVAGUARDA A MULHER TRABALHADORA QUE AMAMENTA, MEDIANTE DISPOSITIVOS LEGITIMADOS PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. ENTRETANTO, O RETORNO AO TRABALHO PERMANECE COMO UM DESAFIO PARA MUITAS MULHERES, SENDO MARCADO POR OBSTÁCULOS INSTITUCIONAIS E PRÁTICAS EXCLUDENTES QUE COMPROMETEM O ALEITAMENTO. **OBJETIVO:** IDENTIFICAR, NA LITERATURA NACIONAL, OS PRINCIPAIS OBSTÁCULOS ENFRENTADOS POR TRABALHADORAS NESSE CONTEXTO, E AS POSSIBILIDADES TRANSFORMADORAS PARA GARANTIA DE SEUS DIREITOS. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RECORTE TEMÁTICO DE UMA REVISÃO DE ESCOPO MAIS AMPLA SOBRE MATERNIDADE E TRABALHO, REALIZADA PELO GRUPO TUTORIAL 5 DO PET-SAÚDE EQUIDADE/UNILAB. A BUSCA FOI REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2024, NAS BASES BVS, CAPES E SCIELO, UTILIZANDO OS DESCRITORES COMBINADOS COM O OPERADOR BOOLEANO AND: "MATERNIDADES AND TRABALHO", "MATERNIDADES AND TRABALHADORAS" E "MATERNAGEM AND TRABALHO". OS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO FORAM ARTIGOS EM PORTUGUÊS, PUBLICADOS ENTRE 2019 E 2024, DISPONÍVEIS NA ÍNTEGRA E ALINHADOS AOS OBJETIVOS DA REVISÃO. EXCLUÍRAM-SE TRABALHOS FORA DO RECORTE TEMPORAL, DUPLICADOS, SEM RELAÇÃO COM A TEMÁTICA OU INCOMPLETOS. A SELEÇÃO OCORREU EM QUATRO ETAPAS: BUSCA ELETRÔNICA, APLICAÇÃO DE FILTROS, TRIAGEM E LEITURA INTEGRAL. **RESULTADOS:** APONTAM QUE A INSUFICIÊNCIA DA LICENÇA-MATERNIDADE, A AUSÊNCIA DE LOCAIS ADEQUADOS PARA EXTRAÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE, A RIGIDEZ DA JORNADA E O NÃO CUMPRIMENTO DAS PAUSAS PREVISTAS EM LEI ESTÃO ENTRE OS PRINCIPAIS IMPEDIMENTOS À MANUTENÇÃO DA AMAMENTAÇÃO. TAMBÉM FORAM OBSERVADAS PRÁTICAS DISCRIMINATÓRIAS, COMO PRESSÕES PARA O DESMAME PRECOCE E PREJUÍZOS NA CARREIRA. COMO POSSIBILIDADES TRANSFORMADORAS, DESTACAM-SE POLÍTICAS DE AMPLIAÇÃO DA LICENÇA, FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CRIAÇÃO DE SALAS DE APOIO E USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA ORIENTAÇÃO E SUPORTE ÀS MÃES E EMPREGADORES. **CONCLUSÃO:** CONCLUI-SE QUE O ENFRENTAMENTO DE TAIS BARREIRAS REQUER POLÍTICAS PÚBLICAS ROBUSTAS, MUDANÇAS CULTURAIS NAS INSTITUIÇÕES E ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL, VISANDO REDUZIR DESIGUALDADES E PROMOVER A EQUIDADE DE GÊNERO.

PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE DA MULHER; DIREITOS DA MULHER; LICENÇA-MATERNIDADE; ALEITAMENTO MATERNO.